

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МЕДИЦИНЕ

Олимов Шарофиддин
Саидмаматова Мохинур
Ахмадова Маъсума
Ташкентский Государственный
Стоматологический Институт, 3-курс.

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам медицины в нашей стране и пути их решения. Анализируется система здравоохранения, осуществлены реформы за последние года и роль современной медицины в сохранении здоровья народа.

Ключевые слова: медицина, система здравоохранения, проблемы и реформы, концепция, международная практика, медицинская помощь.

Главное богатство нации - это люди, а защита общественного здоровья была и всегда будет одним из главных приоритетов Узбекистана и постоянно находится в центре внимания Президента и Правительства.

С приобретением государственной независимости в Республике Узбекистан создана развитая система здравоохранения, что обеспечило широкий доступ населения к различным видам общелечебного и узкоспециализированного медицинского обслуживания, так как здравоохранение – это совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. Созданные в стране больницы и врачебные амбулаторно-поликлинические учреждения полностью соответствуют международным стандартам, создана широкая сеть сельских врачебных пунктов.

Основной закон государства в 40 статье гласит о том, что: «Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание». Сегодня квалифицированную медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные врачи всех направлений и профилей. Благодаря расширению сети образовательных

учреждений медицинского профиля на одного врача приходится значительно меньше человека - населения, чем во многих других странах.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Узбекистане с 2010 по 2019 годы остается практически стабильной, но с определенным ростом. В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни достигла 77 лет и 72,3 года для женщин и мужчин соответственно. Это выше официального показателя 2010 года, когда ожидаемая продолжительность жизни женщин составляла 75,1 года, а мужчин - 70,6 года.

Средняя продолжительность жизни в Узбекистане при рождении составляет от 70 до 75 лет. Тем не менее, последние 9 из этих лет не проходят в хорошем здравии. К сожалению, последние годы жизни узбекского народа были отмечены болью и болезнями, чаще всего из-за болезней сердца и респираторных инфекций. Женщины в Узбекистане в среднем живут примерно на 5 лет дольше, чем мужчины.

В странах с развитой системой здравоохранения значительное место отводится организации сестринского дела. В целом подсчитано, что корпус медицинских сестер выполняет, примерно, 70% работы лечебного учреждения.

В этом ракурсе эффективность организации деятельности среднего медицинского персонала приобретает исключительную значимость. Данному вопросу уделено особое внимание в Указе Президента Республики Узбекистан ПФ-6221 от 5 мая 2021 года «О Последовательном продолжении осуществляемых в системе здравоохранения реформ и создании необходимых условий для повышения потенциала медицинских работников».

В частности, поручено расширить квалификационные требования к должности медицинской сестры, усилить меру ответственности за качество оказываемых медицинских услуг, увеличить их долю в общем объеме медицинской помощи пациентам, особенно в первичном звене медико- санитарной помощи, расширить их профессиональные полномочия, в целях дальнейшего совершенствования знаний и практических навыков полностью пересмотреть

учебные программы и планы подготовки медицинских сестер и развития их профессионального мастерства.

Этим же Указом Президента Республики Узбекистан семейным врачебным пунктам и семейным поликлиникам выделены с 1 июля 2021 года – 10 тысяч, с 1 января 2022 года – дополнительно 10 тысяч штатных единиц средних медицинских работников. Это позволит в значительной степени совершенствовать деятельность «медицинских бригад», а также расширить охват населения более качественными медицинскими услугами районными (городскими) многопрофильными центральными поликлиниками. В целях целевого и эффективного использования существующего потенциала специалистов – средних медицинских работников медсестринское дело включено в перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица. Кроме этого негосударственным медицинским организациям разрешено создавать «медицинские пункты» в составе средних медицинских работников негосударственных медицинских организаций.

Ежегодно Узбекистан потребляет более 1 миллиарда долларов США фармацевтической продукции, 80% которой импортируется. Россия, Китай, Индия и Украина исторически были в числе основных стран-импортеров фармацевтической продукции в Узбекистане.

Начиная с 2015 года, количество существующих больниц ежегодно увеличивается почти на 30, предоставляя больше возможностей людям с различными заболеваниями. В настоящее время в Узбекистане действует более 1165 больниц.

В целях оказания всесторонней помощи развитию частного сектора здравоохранения, создания необходимых условий для частных организаций для предоставления качественных медицинских услуг населению был принят Указ Президента «О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения». За последние 6 лет количество частных медицинских организаций увеличилось в 2 раза и достигло 3,5 тыс., их оснащение высокотехнологичным медицинским оборудованием выросло в 3 раза. Наиболее

развита специализация частных медицинских организаций в области стоматологии, лабораторной диагностики, терапии, физиотерапии, неврологии и других. Сегодня более 67% частных медицинских учреждений находятся в Ташкенте.

На сегодняшний день в стране достигнуты национальные цели и задачи в области устойчивого развития, обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, повышения доступности квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, развития системы охраны материнства и детства, увеличения финансирования здравоохранения, достижения полной и равномерной обеспеченности медицинскими и фармацевтическими кадрами регионов страны и других целей, в процессе осуществляемых преобразований большое внимание уделяется изучению передового международного опыта, достижений современной медицины, а также международному сотрудничеству в данной сфере.

Также особое внимание уделяется предоставлению медико-социальных услуг, обеспечение нуждающихся лиц реабилитационными техническими средствами возросло до 90 процентов. Двукратно увеличилось обеспечение инвалидными колясками, слуховыми аппаратами и другими средствами. На строительство и реконструкцию медико-социальных учреждений выделено 49,3 миллиарда сумов, то есть в 2 раза больше. Расширен масштаб работы по подготовке кадров для сферы. Количество квот приема для подготовки врачей с высшим образованием доведено до 3445, из которых 1180 – целевые региональные квоты. Увеличены квоты для подготовки в клинической ординатуре. Следует отметить то что, проводимые сегодняшние реформы в системе медицины идут ускоренными темпами. В частности в разы увеличен объём финансирования сферы.

При сохранении темпов роста к 2050 году население Узбекистана превысит 50 миллионов человек. Однако такие факторы, как миграция, экологическая ситуация и увеличение числа разводов, могут негативно повлиять на этот показатель.

В течение последних 20 лет Всемирный банк поддерживает развитие сектора здравоохранения в Узбекистане. На протяжении всех этих лет были разработаны программы «Здоровье I» и «Здоровье II», призванные помочь повысить качество и рентабельность услуг первичной медико-санитарной помощи, инициировать 10-месячные курсы переподготовки врачей по общей практике и семейной медицине и укрепить потенциал системы общественного здравоохранения. Позже был запущен проект «Здоровье III», в котором основное внимание уделялось развитию вторичных медицинских услуг путем инвестирования в медицинское оборудование по всей стране, улучшая управление приоритетными неинфекционными заболеваниями (НИЗ) и финансируя больницы.

Значительные результаты были достигнуты с помощью этого проекта:

Более 500 медицинских учреждений улучшили качество услуг за счет предоставления современного диагностического и лечебного оборудования.

Благодаря введению 22 новых стандартов лечения НИЗ, потенциал медицинского персонала и качество услуг были улучшены.

Более 3000 врачей прошли 10-месячное обучение врачей общей практики, и в рамках их непрерывного профессионального развития прошли обучение 11 600 врачей общей практики и 28 500 медицинских сестер.

Ожидается, что общие расходы на здравоохранение будут расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) на 19,1% в местной валюте и на 9,0% в долларах США к 2022 году достигнут показателя в 27,96 трлн. сум (3,49 млрд долларов США). Согласно прогнозу на 10 лет, расходы на здравоохранение достигнут 7,55 трлн. сум (7,19 млрд. долларов США), в результате чего CAGR в местной валюте составит 17,35%, а CAGR в долларах США - 12%.

В течение долгосрочного периода, урбанизация и больший располагаемый доход могут привести к тому, что люди будут вести сидячий образ жизни, потреблять больше алкоголя и чаще употреблять высококалорийную пищу. С другой стороны, в связи с продолжающимся прогрессом в области иммунизации и борьбы с инфекционными заболеваниями, согласно прогнозам, заболеваемость инфекционными заболеваниями стабилизируется, несмотря на рост эпидемий

после распада Советского Союза. Страна сталкивается с серьезными проблемами в борьбе с туберкулезом (ТБ) и ВИЧ / СПИДом.

В заключение следует отметить, что в целом намеченные меры по совершенствованию системы здравоохранения, явно иллюстрируют приоритеты социально-экономической политики. Такой подход государства позволит модернизировать и укрепить данную сферу, а также заложить основы для ее долгосрочного развития. В конечном итоге будут снижаться риски для здоровья и жизни населения.

Список литературы:

1. Послания Президента Ш. Мирзиёева Олий Мажлису Республики Узбекистан. Т.: 2018, 2019, 2020 гг.
2. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро: Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегия для XXI века. - 2013. -226 с.
3. Асадов Д.А. Рыночные отношения в здравоохранении не самоцель. - Экономическое обозрение. - 2019. - №9 (142). - с.22-26.